

(Lili) - Narsum 7 (10 Maret 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:02] Oke, aku izin record. Nah, nanti nama kamu bakal disamarin. Kira-kira mau disamarin apa namanya? Apa deh, terserah. Oke, oke. Mungkin Lily boleh kali ya. Lily. Oke. Oke, selamat pagi, selamat siang. Mungkin boleh perkenalkan Lily terlebih dahulu, terus usia dan domisi Lily. Nih, real name atau Lily nih? Lily aja gak apa-apa.

[00:34] Hai, aku Lily, domisili aku di Jakarta Selatan, cuma sekarang lagi nggak di Jakarta. Usianya berarti? 29 tahun. Oke, menarik. Untuk Kak Lily sendiri, sebelumnya sudah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber untuk keperluan tugas akhir saya, yaitu dalam pembuatan jurnal.

[01:05] Sebelumnya Kalili, main dating apps udah berapa lama nih? Udah kurang lebih 6 tahun lebih mungkin 6 tahun berarti main dating apps kurang lebih ya? Kira-kira dulu dating apps yang pernah dimainin tuh apa aja nih? Mungkin boleh dispel dikit-dikit yang pernah dimainin nih

[01:29] Ada Tinder, Bumble, OkCupid juga pernah cuman kayak gak lama sih itu kayak berapa hari doang gitu Tapi yang lama sih Tinder sama Bumble ya Kalau Coffee Meets Bagel pernah main atau semua pernah denger doang? Pernah denger mau main tapi belum gak sempat Oke menarik menarik Oke sekarang kita masuk ke ngobrol-ngobrol santai aja kali ya

[01:59] Nah, Kalili ini kurang lebih udah 6 tahun main dating apps. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Kalili itu artinya memutuskan pakai dating apps begitu? Lebih ke karena sibuk ya. Kayak, kan aku ini kan kerja sama kuliah juga. Jadi kayak, in real life, aku nggak bisa...

[02:23] Lebih banyak relasi untuk ke arah relationship gitu Ke arah yang hubungan percintaan gitu Jadi kayak yaudah aku coba di dating apps aja gitu Kayak ya dimulainya dari situ dulu gitu Berarti karena kurangnya waktu Jadi memutuskan pakai dating apps sebagai media untuk mencari Relation gitu ya membangun hubungan ya Betul Nah

[02:49] Ngomong-ngomong nih kan tadi udah bangun hubungan nih, nah kira-kira tujuan utama nih Kak Lily pakai dating apps tuh buat apa? Buat cari temen aja kak, temen ngobrol, atau pengen bangun hubungan yang serius, atau pengen memenuhi kebutuhan yang lainnya.

[03:04] Sebenarnya dari tahun ke tahun, makin lama makin beda jawabannya ya. Di awal-awal tahun itu jawabannya mungkin bisa jadi, aku mau cari pacar

inkr

Made by Inkr

untuk ke arah serius. Itu mungkin di tahun-tahun pertama sampai kelima gitu. Di tahun-tahun akhir-akhir ini kayak, yaudah kalau dapet ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa, kalau jadi teman ya ayo gitu. Merti nggak maksudnya kayak,

[03:34] Yaudah, gitu. Let it flow aja, gitu. Berarti terjadi perubahan pola pikir, ya. Berawal yang pengennya cari hubungan yang serius. Karena kan tujuan teman dating apps kan buat cari hubungan, nih, kan. Tapi makin sama, merasa kayak, oh yaudah, kalau memang dapet yang serius, ya dijalani. Tapi kalau mau jadi temen, ya let it flow aja jadi temen, begitu. Iya, kalau jadi temen, ya it's okay. Kalau mau pacaran, ayo. Tapi aku nggak menerima untuk yang...

[04:01] Kayak one eye stand gitu-gitu tuh aku gak setuju dengan itu maksudnya. Kan pasti kan ada ya di dating apps itu yang arahnya kemana kan kita bisa baca kan. Maksudnya dia mau ke arah mana gitu kita bisa tahu. Kalau untuk yang ke arah situ aku gak asese sih gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong nih soal dating apps. Kalili kan tadi ada dua aplikasi nih yang masuk ke dalam penelitian aku nih.

[04:27] Kira-kira arah Tinder atau Bumble itu paling cocok sama yang mana? Kalau penggunaannya lebih gampangnya sih lebih ke arah Tinder ya. Kalau orang-orangnya itu lebih ke Bumble. Cuman so far aku dapatnya dari Tinder. Dari Tinder berarti ya?

[04:49] Oke, menarik-menarik. Nah, ngomongin motivasi nih, kira-kira awal download dating apps tuh kayak cuman pengen tau doang dating apps kayak gimana, atau mungkin ada pengaruh dari temen, atau mungkin ada kebutuhan emosional yang dorong Kak Lili tuh pengen download dating apps akhirnya? Lebih ke arah spontan ya, maksudnya ya emang aku udah tau, aku gak bakal bisa di real life itu gak bakal bisa dapet

[05:17] Ke arah hubungan Jadi kayak yaudah kayaknya emang lewat dating apps gitu Jadi udah niat aja gitu Oh berarti secara kebutuhan ya Menarik-menarik Nah sekarang tadi kita udah bahas motivasi Kak Lili pake dating apps Sekarang kita mau masuk ke dalam proses interaksi awal nih Nah kira-kira Misalkan nih Kak Lili kalo misalnya match sama seseorang di dating apps Kalo di bumble kan Kalo cewek Biasa dia mulai duluan nih

[05:45] Karena woman make first move kan. Nah, misalkan kalau di Tinder atau di Bumble, misalnya Kak Lili yang memulai chat duluan nih. Nah, kira-kira Kak Lili tuh nge-chat apa dulu nih sama orang itu. Atau mungkin say hi kah, atau mungkin menggunakan jokes apakah, begitu. Biasanya gimana? Lebih ke hi sih, lebih ke hi sih. Tapi kalau misalkan, ya, kalau yang aku duluan

yang first move itu tuh lebih ke hi dulu sih. Langsung tanya domicil di mana, gitu. Karena...

[06:12] untuk akhir-akhir ini ya maksudnya ya untuk di umur-umur ini kayak domisi lima kayak langsung tanya aja gitu kalau misalkan terlalu jauh jadi kayak udah males gitu ngerti gak sih kayak oh udah ini gak bisa gitu jadi lebih tanya ke hai domisi lima gitu dulu di awal oke oke oke nah terus kayak akhirnya nih misalnya kali ini udah match sama seseorang

[06:38] Udah mulai komunikasi sama dia. Apa sih yang bikin kali itu. Misalnya dari balasan dia. Apa yang bikin kali itu tertarik gitu. Ngelanjutin komunikasi sama match kali ini. Yang jelas harus nyambung ya. Misalnya. Kita kan. Aku suka-suka cowok pintar sih sebenarnya. Jadi.

[06:59] Dari obrolannya atau dari misalnya aku ngomong apa dia ngerti atau enggak gitu-gitu kan. Kita tahu wawasan dia sampai dimana gitu-gitu loh. Atau jokes aja sekedar jokes aja deh. Sekedar jokes. Kita bisa tahu oh ini orang selera humornya gak sama gitu-gitu. Ya sekedar gitu-gitu aja sih cuman itu penting.

[07:22] pengetahuan dia, kepinteran dia, sama selera jokesnya itu penting sih buat aku. Karena awal-awal kan pastikan kita kan virtualan dulu ya sebelum ketemu gitu. Jadi virtualnya harus udah asik dulu. Gitu. Nah, kan pasti ada fase yang kita lagi nyaman sama seseorang tuh kita lanjut komunikasi nih.

[07:49] Tapi pastinya ada fase sebaliknya, kita ngerasa gak nyaman nih sama orang, jadi akhirnya kayak, ah gak mau lanjut komunikasi sama nih orang. Nah kalau kali sendiri ada pengalaman kayak gitu, gak tau mungkin ada faktor yang bikin, oh kayaknya aku ngecat sama nih orang gak cocok nih, aku gak mau lanjut sama dia gitu. Ada, ada-ada. Faktornya apa? Faktornya orang itu sendiri sih lebih ke kayak sifatnya ya, kayak.

[08:14] aku tahu ini orang suka bohong gitu, kelihatan bohongnya gitu dari, gimana ya, gak usah dibuktiin kayak lebih ke, kelihatan aja gitu bohong, itu yang nomor pertama bohong itu aku udah gak toleransi sih bohong, terus awalnya mungkin kelihatan baik-baik, awalnya dia menyesuaikan aku, tapi ujung-ujungnya apa kelihatan gitu,

[08:42] ke arah misalnya ke arah duit gitu misalnya atau ke arah seks gitu misalnya itu aku gak oh langsung di cut off iya karena ya buang waktu nah ngomongin soal memulai percakapan nah biasanya cewek kan lebih seneng kalau dikejarkan nah gimana gak selalu gak selalu kan nah tapi menurut Lili sendiri perasaan Kak Lili gimana kalau Kak Lili harus make first move gitu

[09:12] Gak masalah kalau aku harus make first move. Biasanya aku juga suka kayak gitu sih. Kayak, ya kan kembali lagi ya, waktu ya. Aku juga udah umur segini gitu ya. Kayak, yaudah gak, gak peduli juga gitu. Atau juga, awalnya juga kita gak kenal kan. Maksudnya, apa salahnya sih memulai first move gitu. Gak apa-apa.

[09:34] Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke proses penetrasi sosial. Mungkin aku jelasin sedikit ya ke Kalili. Apakah Kalili udah pernah denger penetrasi sosial belum teorinya? Boleh dijelasin, Kak. Oke, jadi teori penetrasi sosial ini adalah salah satu bentuk teori komunikasi yang mengatakan bahwa

[09:53] Ketika seseorang memulai komunikasi dengan orang lain, itu tuh kita harus mengenal orang dari lapisan terluar. Sama seperti kulit bawang. Kan setiap bawang tuh ada lapisannya, makin dalam, makin dalam, sampai ke inti bawang kan? Nah, komunikasi tuh sama seperti itu. Ketika kita mengenal seseorang, harus dari lapisan terluar, nanti makin dalam, makin dalam, sampai ke tahap yang paling intim dalam komunikasi.

[10:16] Nah, misalkan yang paling dangkal nih, kita nanya nama dulu, nanya domisili, terus mungkin kesibukannya apa. Tapi nggak mungkin, misalkan kita kenal di dating app, langsung nanya, BTW gaji kamu berapa? Kan mungkin agak terdengar kurang sopan, atau mungkin langsung terlalu jauh loncatnya tanpa kita tahu latar belakang dia bagaimana, kan? Nah, kurang-kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya nih,

[10:40] Kalili ngerasa nggak sih kalau komunikasi di dating apps itu selama pengalaman ya, maksudnya berkembang dari komunikasi yang dangkal menjadi komunikasi yang lebih dalam? Selama pengalaman Kalili pakai dating apps? Selama itu nanti ujung-ujungnya pindah ke WA itu pasti iya.

[11:00] Tapi kalau cuman, kan kita kan ada tahap saring nih. Kalau aku ya, kalau aku sendiri pribadi, aku ada tahap saring di dating app kan. Kalau itu tidak sampai pindah ke WA atau ke IG dulu deh. Itu nggak akan bertahap lanjut ke penetrasi sosial. Jadi kayak dari hal yang terdalam.

[11:25] jadi saringan pertamanya itu di dating apps itu sendiri kalau itu gak pindah ke IG atau ke Whatsapp ya gak akan nyampe ke penetrasi sosial yang kamu bilang tapi lumayan banyak juga nih yang mengalami penetrasi sosial selama 6 tahun perjalanan pakai dating apps gak banyak berarti cukup ketat ya untuk tahap filternya ya berarti dari kali ini sendiri ya karena mencari yang terbaik ya

[11:54] dating apps itu, itu kayak kita cari jarum dalam jerami, beneran, asli. Betul, betul, betul. Nah, tadi Kak Lili bilang nih, akhirnya ketika penetrasi

sosial ini terjadi, kan berarti nge-share WA atau IG ini. Kayak itu termasuk informasi pribadi berarti ya? Kapan Kak Lili ngerasa kayak nyaman, kayak ngeliat, oh, orang ini bisa aku percaya nih, aku ngerasa nyaman nih sama dia, oh, aku boleh lah nge-share IG atau WA aku, jadi kita bisa komunikasi lebih intim lagi. Nah, itu ngerasa saat kamu...

[12:25] Saat aku ngerasa oke ini orang aman karena gak ke arah tadi yang aku di awal bilang gak ke arah seksual atau gak ke arah penipuan. Karena di dating app juga banyak penipuan ya. Maksudnya scammer-scammer yang lebih ke... Misalnya dia pakai foto bule gitu misalnya. Pakai foto bule ngomongnya dari mana gitu. Tapi ini bukan bule daerah sana gitu. Mukanya tuh bukan bule daerah sana gitu.

[12:56] Atau dari ketikannya kita bisa tahu, oh ini bukan ketikan orang Amerika, ini tuh ketikan orang India gitu misalnya. Karena komunikasinya beda ya? Iya, dari situ tuh dari 6 tahun aku di dating apps tuh aku udah mempelajari bahwa orang ini karakternya

[13:22] Bisa dibaca gitu Orang-orang ini bisa dibaca dari ketikannya Kita udah bisa baca gitu Berarti kali ini cukup expert ya dalam membaca ketikan Memahami orang-orang karena udah 6 tahun ya Boleh Nah sekarang aku mau nanya nih Kak Kira-kira sejauh mana sih DT Apps tuh bantu kakak Untuk mencapai keintiman secara emosional Sama pasangan atau sama matchnya kakak Hmm

[13:50] Aku dibbilang berhasil belum ya di dating apps ya. Karena ya nyatanya belum ada pasangan sampai sekarang. Cuman aku pernah pacaran dari dating apps itu lama. Itu dihitung nggak sih? Itu yang dua tahunan itu dua. Jadi kalau misalkan... Halo?

[14:21] Tadi keputus, Kak. Tadi sampai 2 tahun itu 2 orang sampai di situ. Jadi 2 orang ini masing-masing 2 tahunan pacarannya. Sejauh mana aplikasi ini membantu keintiman emosional sama pasangan.

[14:43] Sejauh mana aplikasi ini membantu keintiman. Mencapai keintiman secara emosional ya, misalkan kayak, atau mungkin, kan kalau kita ngerasa sedih, ngerasa sedih, kita bisa share ke pasangan gitu, ke match. Nah, Manu Khalili nih, nyampe gak sih, kayak, pembagian rasa atau emosional kita tuh melalui DTF tuh nyampe gak ke pasangan?

[15:05] Enggak, karena dating apps itu aku masih di awal saring ya, kalau masih di dating apps-nya ya. Jadi belum nyampe ke emosionalnya sih. Berarti kalau udah move ke WA atau Instagram, lebih memungkinkan untuk mencapai gentiman itu berarti ya? Betul. Betul.

[15:26] Tadi mungkin Kalili udah jelasin sedikit juga kayak misalnya kalau ada faktor yang menghambat komunikasi di DTF itu berarti karena orang itu bahas seksual. Sorry, suaraku kedengaran gak ya? Dengar banget. Terus sama juga bisa jadi dia scammer atau penipu kan?

[15:46] Tapi kali ini pernah ada di fase ini gak misalnya ketipu sama scammer atau ada di fase misalnya terjebak dalam one night stand seperti itu? Aku 6 tahun pake itu pernah ketemu scammer, pernah dapet scammer, pernah kalau one night standnya gak karena itu udah jelas banget kebaca mau ke arah mana gitu.

[16:11] Tapi kalau scammer itu banyak dan aku pernah ketipu makanya kayak mungkin lately aku lebih hati-hati banget sih kalau masalah yang scammer.

[16:20] Tadi kita udah bahas tentang pengalamannya Kak Lili, mungkin udah cukup jauh. Sekarang kita mau bahas tentang fitur aplikasinya yang membuat Kak Lili tuh rasa aplikasi ini efektif atau enggak, nyaman dipakai atau enggak gitu. Nah, menurut Kak Lili sendiri, fitur apa yang paling membantu dalam membangun hubungan lewat dating apps? Atau mungkin kayak algoritma pencocokannya, Kak, atau filter preferensinya, fitur keamanan, atau apapun itu. Mungkin yang paling membantu dalam membangun hubungan tuh apa di dating apps.

[16:51] Oke. Di dating apps itu mungkin kan kita kan kalau masalah foto kan bisa di-verified gitu ya dari dating apps. Cuma kan foto itu kan tidak selalu sama dengan aslinya. Begitupun aku gitu loh. Aku banyak pakai filter mungkin. Jadi kayak fitur yang lebih membangun di situ untuk

[17:17] Untuk seperti yang tadi kamu tanyakan itu mungkin lebih ke video call ya. Di situ kan ada fitur video call-nya. Cuma kan masih aman aja karena itu tidak pindah ke kontak pribadi kita gitu. Jadi tandanya kita melakukan video call di situ kan antara mau lanjut atau enggak kan tidak masalah gitu. Jadi lebih ke fitur video call-nya sih di situ bisa aman, oke gitu. Oke, aman, dan yaudah kalau misalkan mau lanjut-lanjut, kalau enggak ya enggak gitu.

[17:47] oke nah kalau menurut Kalili sendiri beberapa fitur kan mungkin di DT Apps tuh kayak ada fitur hobi yang sama gitu kan terus pencariannya misalnya mau long term relationship atau mungkin mau relationship seperti apa nah itu menurut Kalili tuh kayak relevan gak sih sama kebutuhan yang Kalili perlukan? hmm iya biasanya sih aku lihat aku sih memang biasanya ngeliat bio-nya dulu sih kayak

[18:16] sorry kayak agamanya dulu sama atau enggak gitu karena kan ya kembali lagi umur ya kalau misalkan bangun hubungan misalnya udah cocok

inkr

Made by Inkr

match terus udah cocok obrolannya udah oke tapi ternyata temboknya tinggi susah juga gitu kan biasanya aku lihat dulu dari agamanya terus ya itu relevan sih buat aku segala macam sih kayak dia minum atau enggak rokok atau enggak gitu-gitu berguna banget

[18:40] Nah, tapi dari, kan tadi ada yang relevan nih. Nah, menurut Kak Lili sendiri, di DTApps ada enggak sih fitur-fitur yang mungkin kurang efektif atau mungkin perlu ditingkatkan atau kayak, oh fitur ini kayaknya enggak usah ada juga enggak apa-apa deh. Tapi misalkan kalau menurut Kak Lili, udah oke semua, itu juga enggak apa-apa gitu. Apa ya?

[19:03] Kayaknya enggak ada deh. Kayak semuanya bisa kepakai gitu. Semuanya oke. Maksudnya fitur-fitur yang di dating ads kan sederhana aja ya. Kayak yang di bio-nya kita bisa lihat relevan enggak sama kita gitu kan. Itu kayak info dasar kan enggak sih? Kayak ini jangan dihapus dan ini kepakai gitu. Video call juga ini jangan dihapus itu kepakai itu penting. Telepon juga oke gitu. Kalau misalkan kita mau coba ngobrol gitu. Mungkin secara chat kita enggak...

[19:32] Gak cocok, tapi mungkin kadang-kadang ada orang yang bukan chat person gitu ya, lebih ke ngomong, lebih ke ngomong langsung gitu. Jadi kita bisa lewat teleponnya. Kayaknya gak perlu ada yang dihapus sih. Oke. Nah, ngomongin, kali tadi udah bahas tentang aplikasi ini cukup relevan, misalnya dari hobi, terus dari verified picture, video call, voice call. Nah,

[19:58] Sejauh ini, Kalili ada enggak sih pengalaman positif yang paling berkesan saat pakai dating apps? Pengalaman positifnya... Contohnya gimana, Kak? Misalkan nih, Kalili misalkan pernah pacaran nih Kan maksudnya itu kan tujuan utama dating apps kan cari pasangan Nah, itu kan bisa jadi pengalaman positif juga

[20:25] ya itu udah pasti ya karena 6 tahun pacaran tuh 2 tahun 2 tahunnya eh salah 6 tahun pake 2 tahun 2 tahun aku dapet pacar aku stop terus habis itu putus dapet lagi dari situ pacarannya juga lama gitu maksudnya bukan yang bukan ya pengalaman negatifnya ada cuman pengalaman positifnya juga lebih banyak sih karena mungkin dari aku sendiri internal yang saringannya tetap gitu

[20:55] Menarik, menarik, menarik. Berarti termasuk mendapat pasangan, dan jangka waktu pasarnya lumayan lama juga, setiap pasangan 2 tahunan kurang lebih ya? Kurang lebih 2 tahunan. Nah, tadi udah bahas positifnya, sekarang negatifnya. Pernah enggak dapat pengalaman negatif? Mungkin boleh ceritakan.

[21:15] Pengalaman negatifnya tadi di awal aku udah cerita ya, ada scammernya gitu, ada yang lebih ke arah mesum, gitu juga ada. Ada yang kayak, kita nih di bio-nya nih kita baik-baik gitu. Kita baik-baik, kita nggak ada foto seksi atau apa, cuman ya sekedar foto biasa gitu. Ada yang ditawarkan gitu juga ada, tapi kayak nggak sopan banget gitu juga ada.

[21:45] Berarti banyak ya pengalaman negatifnya juga. Jadi nggak hanya orang pikir ada positifnya, tapi ada juga cerita negatif di baliknya. Sebenarnya lebih banyak negatifnya ya, kalau di dating app-nya. Kadang ada yang bohong juga, misalnya dia ngaku single, tapi ternyata udah punya istri, gitu. Scammer juga dong, penipuan juga dong. Itu masuknya ke scammer, gitu. Cuman ini lebih ke, ya. Kalau yang tadi di awal aku bahasnya lebih ke scammer yang uang, ini lebih ke scammer yang...

[22:14] Menarik, menarik, menarik. Karena memang cerita dari beberapa narasumber lainnya juga bilang. Jadi, kayak pas marketing apps tuh ternyata udah jalan nih, udah nyaman. Bahkan ya, mereka ada beberapa yang one night stand juga. Setelah one night stand pun masih berlanjut. Jadi kayak beberapa yang ingin nebareng, staycation, liburan, keluar. Tapi ternyata pas dicari tahu, udah punya istri.

[22:40] Nah itu dia, itu kayak, aku lebih ke bukan one night stand ya, kalau itu kayak aku lebih menikmati proses kan orangnya, jadi kayak, oke kita chatan dulu berapa lama, atau kita, kalau kamu mau telpon-telpon boleh, tapi tunggu aku gak terlalu sibuk gitu, atau mau video call boleh gitu, tapi kalau untuk ke arah one night stand gak dulu gitu, jadi dari situ kan udah ada saringan awal tuh.

[23:02] Cuman, kalau misalkan kita chatting terlalu lama atau telepon terlalu lama, seandainya dia udah punya istri, itu kan akan jadi tanda tanya tuh buat dia kan. Jadi, aku akhir-akhir ini di penggunaan dating apps di tahun-tahun terakhir yang kamu bilang tadi. Halo? Halo? Di tahun-tahun terakhir ini tuh lebih sering ke orang tiba-tiba DM IG aku. Kamu siapa ini ya? Enggak, aku cuma baru kenal di dating apps gitu.

[23:33] Maaf mbak, saya istrinya gitu Oke, langsung stop ya Nggak akan ngurusin orang kayak gitu Dan menurut kakak sendiri di dating apps ini tuh Maksudnya hubungan yang dibangun ya Itu tuh kualitasnya beda nggak sih sama hubungan yang dimulai secara langsung Atau lebih berkualitas nggak di dating apps dalam membangun hubungan

[24:03] dating apps itu kan option ya sebenarnya ya option dan aku ambil option itu karena memang aku di relive aku gak bisa

inkr

Made by Inkr

[24:12] mungkin nggak bisa ya, lebih ke nggak bisa untuk ke arah situ, jadi aku ngambil option itu, sebenarnya kalau mau dibilang berkualitas mana, otomatis itu udah berkualitas yang real life kan, karena kita bisa tahu, ini mungkin kalau yang real life kan, mungkin ini temannya itu, kita bisa tanya sama teman kita, atau ini saudaranya siapa, kita bisa tanya-tanya segala macam, atau kita bisa cari tahu lebih dalam, cuman kalau misalkan di dating apps kan, kita butuh

[24:39] oke kalau aku biasanya aku cari tau lebih dalam itu lewat nama lengkap ya kita kan dari nama lengkap kan kita bisa tau bedediktinya apa segala macam kita ya kita perlu jaga diri kita sendiri gak sih kayak dia bohong atau enggak kan kita harus tau juga maksudnya ini serendam itu gitu loh dating apps tuh kembali lagi kayak nyari jarum dalam jerami gitu kalau memang dia ada bohong atau apa namanya gak ada di bededikti atau apa gitu-gitu kan

[25:08] Ya berarti dia bohong. Untuk apa dilanjutkan buang-buang waktu gitu loh. Jadi aku lebih ke arah situ sih. Jadi kayak lebih ke, kalau misalkan lebih berkualitas mana ya sebenarnya lebih berkualitas yang di realize ya. Karena kita bisa tahu langsung gitu namanya siapa, kita bisa cari tahu segala macam gitu. Tapi kalau di dating apps itu kita butuh penekanan lebih lanjut gitu ya. Kayak kita harus cari tahu lebih lanjut gitu.

[25:38] Betul-betul. Nah, berarti sebenarnya yang aku nangkap sih dari pendapat kakak berarti sebenarnya bukan pengaruh dating apps atau pengaruh ketemunya. Tapi lebih ke personalnya, misalnya kayak tengah-tengah pribadinya kalau orang yang seperti kakak kan, ya tampil apa adanya mau di dating apps juga. Ya seperti itu, cara komunikasinya mau di relive ya juga seperti itu. Gak ada yang ditutupi-tutupi loh begitu.

[26:03] Karena kan orang pakai DT apps, tadi yang kakak bilang juga, yang untuk one night stand kan, kebaikan di DT apps kenapa? Karena mereka lebih merasa nyaman nih. Maksudnya kayak, buy online dulu kan, lebih cepat untuk komunikasinya. Terus misalkan kalau nggak jadi ya, privacy mereka masih buy online. Tapi kalau ketemu secara langsung kan, udah tau mukanya gimana, bentukannya gimana. Iya, bahkan iya sih. Jadi tuh pernah juga sih kayak gitu, kayak...

[26:31] Temen aku kantor dulu pas di Jakarta ada juga yang pakai dating apps juga dan ternyata kita sama-sama match dengan orang yang sama. Oke. Di aku gak kena kan untuk one night stand karena emang tujuanku bukan ke arah situ gitu. Tujuanku ke arah hubungan yang benar gitu. Jadi kan hubungan yang benar kan tidak bisa diawali dengan hal yang tidak benar ya.

[26:56] Nah, kalau teman aku ini, orangnya emang, dia lebih, kalau aku kan lebih ke belak-belakan, tapi kalau dia tuh lebih ke arah bebas sih, maksudnya, aku gak ngejudge, maksudnya lebih ke arah, kita lagi ngomongin dua sisi yang berbeda gitu. Dia lebih ke arah yang memang anaknya bebas aja gitu. Nah, dia mau diajak pergi gitu. Ya, akhirnya jadilah itu one step gitu.

[27:22] Tapi udah, habis itu dia berharap untuk lanjut. Dia baper kan, temen aku tuh. Dia berharap untuk lanjut mungkin ke WhatsApp atau ke kehidupan selanjutnya gitu. Cuman, ternyata nggak. Cuman end up di Tinder aja gitu. Kayaknya kakak cukup eksper juga. Kan, maksudnya One Last Time tuh dikenal sama budaya hookup ya. Hookup, nah.

[27:46] menurut kakak sendiri nih budaya hookup tuh akhirnya mempengaruhi orang gak sih cara orang tuh pake rating apps aku gak tau buat sorry sorry ulangin ulangin gak menurut kakak nih budaya hookup tuh mempengaruhi gak sih cara orang pake rating apps akhirnya

[28:08] Tentu ya untuk cewek terutama ya mungkin. Kayak temen aku kan udah kayak gitu tuh. Terus karena dia baper. Akhirnya makin kesini cara dia pake dating app. Soalnya gak mau ah kalau kayak gitu lagi ah. Kayaknya emang harus dapet kontaknya dulu deh. Biar bisa berlanjut. Atau biar bisa tau lebih lanjut nih. Dia tuh sebenarnya udah punya cewek atau belum. Atau apa gitu. Mungkin dia 1st 10.

[28:34] Ada kan tipikal orang yang emang harus one-night stand dulu baru mau buka hubungan gitu juga ada ya. Maksudnya secara seksual mungkin dia butuh hal-hal kayak gitu gitu. Oke, oke, oke. Nah, menurut kakak nih kayak diriting apps tuh lebih efektif bangun hubungan yang casual atau hubungan yang serius? Di awal mungkin casual dulu ya. Kak, sorry aku boleh? Off cap nggak?

[29:04] Boleh, boleh, boleh. Oke. Di awal betul casual dulu ya? Berhubungan yang serius? Iya, di awal mungkin casual dulu. Nanti kalau, kan kelihatan ya, dari, gak bisa dong di awal-awal langsung seserius itu kaku banget hidupnya kan? Kayak, ya pasti casual dulu sih. Nanti baru ke arah serius. Kalau memang bisa diajak serius, kalau enggak ya.

[29:30] Segampang itu sih. Maksudnya di dating apps tuh segampang itu. Nah setelah itu kita mau ngomong nih bagaimana dating apps tuh berkontribusi dalam membantuk norma baru di hubungan sosial. Maksudnya kan apalagi ada budaya hookup nih. Pasti kan itu jadi, maksudnya di Indonesia masih tabuh kan. Itu tuh berkontribusi dalam membantuk norma baru dalam hubungan sosial di masyarakat.

[30:00] itu kayaknya lebih ke personalnya ya karena gak

[30:05] Karena aku gak terpengaruh dari dating apps-nya. Kalau aku pribadi ya. Jadi perbandingannya aku dan temen aku yang tadi aja gitu. Berarti kan emang lebih ke personalnya gak sih? Temen aku emang butuh hal-hal kayak gitu juga. Cuma dia lebih ke baperan. Habis hookup gitu, dia baper gitu. Tapi kan ada juga mungkin yang hookup aja gitu. Tapi gak pake perasaan. Itu sisi cowoknya kan berarti. Ada juga yang langsung kayak yaudah gitu. Maksudnya? Iya yaudah. Ada juga, ada juga.

[30:34] Nah, menurut kakak sendiri nih, berarti dating apps tuh lebih mencerminkan budaya lokal atau budaya global? Untuk yang sekarang-sekarang lebih ke budaya global ya. Kalau yang dulu-dulu masih aman sih, masih sopan sih, masih oke lah. Sekarang-sekarang orang makin berani sih di dating apps. Makin berani buat, ayo go out gitu, kayak.

[31:01] Kalau aku pribadi kan aku mentingin keamanan diriku dulu ya. Karena siapa yang mau nolong kalau misalkan terjadi sesuatu gitu. Nggak cuma masalah seksual ya. Kadang orang tiba-tiba ngerampok gitu bisa jadi. Atau tiba-tiba ngebunuh kayak di berita-berita. Kita nggak tahu loh. Misalnya dia ke arah seksual gitu. Tapi seksualnya kekerasan misalnya. Dan kita menolak untuk itu. Kita menolak untuk itu. Tapi ketika kita menolak kita mau dibunuh gitu.

[31:32] Kan bahaya banget kan. Bahaya banget. Terancam. Aku lebih. Iya kayak gak. Gak mau. Gak mau ngambil resiko sih. Kalau aku sih. Gitu lah. Gimana ya jelasinnya ya? Poham-poham. Gitu-gitu. Nah sekarang kita mau bahas konteks keberlanjutan hubungan. Ini sebenarnya udah sesi yang terakhir. Untuk pertanyaan ini. Tapi last but not least lah istilahnya. Oke.

[31:59] Kakak ngerasa gak sih kayak aplikasi ini tuh membantu hubungan yang berkelanjutan? Membantu hubungan yang berkelanjutan, of course. Aku udah pake lama gitu. Ada pun kalau misalkan gak jadi pacaran nih, tapi kita udah cocok nih, personality-nya cocok. Ternyata kita personality-nya kan, kita kan gak selalu cocok jadi pasangan gitu kan.

[32:25] Ada yang cocok untuk jadi teman baik aja nih. Cocok banget nih orang ini buat kita jadi teman baik gitu. Walaupun dia lawan jenis gitu. Kadang dia cerita tentang ceweknya. Atau sharing tentang kerjanya. Atau dia minta pendapat. Aku ada di kerjaan, ada gini-gini. Menurut kamu gimana? Tapi tidak untuk hubungan pacaran gitu. Jadi kayak buat sharing-sharing aja. Banyak dari situ tuh banyak. Aku kan kerjanya, bedangnya kan...

[32:58] HR and IT gitu kan terus terus tapi aku sekarang lagi ambil kuliah kesehatan gitu ada pun yang bisa diajak sharing-sharing tentang hal-hal itu hal-hal topik itu aku suka gitu jadi kalau untuk berkelanjutan berkelanjutan tentu tentu iya membantu sharing-sharing untuk hal-hal kayak gitu aku menurut aku itu sangat membantu sih oke menarik-menarik walaupun gak jadi pasangan gitu

[33:28] nah ini pertanyaan benar-benar terakhir apa kamu sendiri merasa di dating apps lebih memprioritaskan interaksi atau hubungan yang short term atau jangka pendek atau interaksi yang mungkin hubungan lebih mendalam atau misalnya dibidang long term relationship aku lebih long term relationship sih long term sih nyatanya long term relationship ini kan gak selalu pacaran gak sih atau kamu konteksnya pacaran

[33:58] tergantung pola pikir kakaknya aja sih relationship tapi bisa konteks pacaran atau konteks pertemanan juga bisa sih aku long term sih kebanyakan yang aku sampai ke IG atau ke Whatsapp itu semuanya long term kayak entah itu jadi teman atau jadi pacar gitu semuanya long term jadi

[34:21] Aku lebih ke long term sih. Kalau di dating apps. Kalau yang short term, aku kan udah bisa kebaca gitu. Ini bakalan short term gitu. Antara cuma hook up doang atau fun doang gitu kan kelihatan. Di situ di bio-nya kan juga kelihatan dia nyarinya apa gitu kan. Jadi kita tahu ini arahnya mau kemana gitu. Atau sebelumnya misalnya bio-nya dia cuma mau short term atau dia cuma mau fun. Tapi kita tanya lagi, kamu cari apa di sini? Kadang aku suka tanya kayak gitu kan.

[34:47] kamu cari apa di sini, aku tahu, kadang dia jawabnya cuma cari teman, cari teman ngobrol, kalau aku lagi mood teman ngobrol, oke, aku ladinin, tapi kalau misalkan aku lagi mood, emang cari pacar gitu, oh sorry, aku enggak, enggak,

